

EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE: IMPACTOS DA EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA

DOI: 10.5281/zenodo.18525270

Brenda de Gouveia Vieira Schwanck Justo¹

¹Medicina – Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP)

brenda.justo97@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2170928226133536>

Lucas Luiz Lampert²

²Medicina – Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP)

Th3_rox@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3444302627112731>

AT19: Educação permanente em saúde.

Introdução: A Educação Permanente em Saúde (EPS) possui participação no âmbito pedagógico e político, além disso, também está voltada à qualificação dos seguimentos de trabalho em saúde e fundamentada na aprendizagem significativa a partir das situações reais vivenciadas nos serviços. Diferente da educação continuada tradicional, que foca em cursos ou capacitações de forma pontual, a EPS destaca-se por integrar ensino, gestão e assistência, assim, promovendo análise crítica e o trabalho prático em equipe. Sua importância reside na capacidade de responder às necessidades locais de saúde, fortalecer o trabalho em equipe, qualificar o cuidado e contribuir para a integralidade da atenção. Na prática, a EPS pode ser aplicada por meio de reuniões de equipe para discussão de casos, análise de indicadores, construção de protocolos locais, rodas de conversa, matriciamento e ações educativas baseadas em problemas do território. **Objetivo:** Descrever e discutir o conceito de Educação Permanente em Saúde, sua importância no contexto do SUS e seus impactos na qualificação das práticas profissionais e na organização dos serviços de saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa de literatura, do tipo descritivo, realizada nas bases de dados científicos como: documentos oficiais do Ministério da Saúde, portarias, manuais técnicos e artigos científicos relacionados à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde e sua aplicação nos serviços, especialmente na Atenção Primária à Saúde (APS). Foram selecionadas publicações realizadas entre os anos 2005 a 2025, em língua portuguesa. Dentre os critérios de inclusão, incluíram-se artigos científicos que abordassem sobre educação permanente em saúde, educação em saúde no contexto do SUS e atuação multiprofissional na APS sobre capacitação em saúde. Foram excluídos estudos duplicados, resumos sem texto completo, pesquisas que não abordassem a temática escolhida. **Resultados:** A análise da literatura evidencia que a EPS contribui de forma significativa para o desenvolvimento das competências técnicas, éticas e do relacionamento em equipe dos profissionais de saúde, além de favorecer a corresponsabilização das equipes pelo cuidado prestado. Entre os resultados observados, destacam-se resultados positivos como melhoria da resolutividade, maior integração multiprofissional, fortalecimento do vínculo com os usuários e qualificação do planejamento em saúde. Exemplos práticos incluem o uso da EPS para reorganização do processo de trabalho, qualificação do manejo de condições crônicas, melhoria da atenção à saúde do idoso e discussão de eventos adversos. Entretanto, apesar dos avanços, persistem desafios como a dificuldade de institucionalização da EPS, limitações de tempo, falta do apoio da gestão e a pouca consideração da estratégia como parte da capacitação. **Conclusão:** Conclui-se que a Educação Permanente em Saúde constitui um instrumento essencial para a transformação das práticas em saúde e para o fortalecimento do SUS. Sua efetividade está diretamente relacionada ao engajamento das equipes, do apoio institucional e da incorporação da reflexão crítica ao cotidiano do trabalho. Desta forma, contribui para uma atenção mais qualificada, humanizada e em prol das necessidades da população.

Palavras-chave: Educação em saúde; Equipe multidisciplinar; Qualificação profissional.